

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Калужский М.А.,

кандидат философских наук, доцент Омского государственного
технического университета,
frsr@inbox.ru

Статья об особенностях оказания логистических услуг в электронной коммерции. Автор анализирует основные закономерности и тенденции формирования логистической инфраструктуры на рынке электронной коммерции. Особое внимание уделено анализу китайского опыта развития распределительной и торговой логистики.

Ключевые слова: электронная коммерция, логистика, распределение, провайдинг, рыночная инфраструктура, сетевая экономика, логистический менеджмент, менеджмент продаж.

LOGISTICAL INFRASTRUCTURE OF E-COMMERCE

Kaluzhsky M.L.,

Ph. D., Associate Professor of Marketing; Department
«The Organization and Management of the High Technology
Manufactures»; Omsk State Technical University

Article about features of rendering of logistical services in e-commerce. The author analyzes the basic laws and tendencies of formation of a logistical infrastructure in the market of e-commerce. The special attention is given the analysis of the Chinese experience of development of distributive and trading logistics.

Keywords: e-commerce, logistics, distribution, providing, market infrastructure, network economy, logistical management, management of sales.

Логистические услуги являются тем базисом, на котором располагается надстройка электронной коммерции и без которого она не может существовать. Основное преимущество электронной коммерции неразрывно связано с преимуществами виртуальных коммуникаций (компьютеризации, круглосуточности, глобальности). Однако все эти преимущества ничтожны без специализированной инфраструктуры, материализующей виртуальные решения. Такую инфраструктуру образуют действующие на рынке электронной коммерции провайдеры, обеспечивающие техническую и технологическую реализацию контрактов между всеми участниками виртуальных экономических отношений. Они представляют своего рода нити, связывающие субъектов рынка в единую производственно-торгово-распределительную сеть.

Провайдинг логистических услуг. В современной электронной коммерции участники не заинтересованы в простом приобретении разовых услуг у традиционных логистических посредников. На этом рынке востребовано выполнение провайдерских функций на условиях публичной оферты, когда сделка заключается на основании заявки заказчика и предварительной оплаты услуг. Время обособленных сервисных услуг прошло, и на смену им приходят стандартизированные функции, выполняемые интегрированными в инфраструктуру рынка независимыми провайдерами.

Иначе говоря, продавцу не нужен случайный посредник, который самостоятельно определяет условия и стоимость своих услуг. Продавцу нужен провайдер, интегрированный в распределительную сеть, осуществляющий логистическое сопровождение продаж на стандартных условиях (сроки, цена, сервис). Такой провайдер несёт ответственность не только за качество оказываемых услуг, но и за соблюдение стандартных условий их оказания. Например, интернет-продавцов интересуют не банковские переводы, а приём оплаты с помощью интегрированных платёжных систем, позволяющих покупателям не задумываясь, одним кликом отправить деньги на указанный банковский счёт.

Общая тенденция развития посреднической деятельности в электронной коммерции заключается в постепенном переходе от оказания индивидуальных услуг к полноценной интеграции провайдеров в инфраструктуру виртуального рынка. Если раньше провайдеры просто оказывали стандартные логистические услуги, то сегодня наиболее успешные из них становятся неотъемлемой частью инфраструктуры сетевой экономики.

Выделю три основных направления провайдерской деятельности в электронной коммерции: транспортно-распределительное, платёжно-финансовое и коммуникативное. Они имеют различное происхождение и динамику развития, но без любого из них электронная коммерция была бы невозможна. Именно эти направления определяют экзогенные технологические факторы, которые задают параметры развития сетевой экономики.

1. **Распределительные провайдеры** представляют собой апогей процесса эволюционного развития транспортно-распределительных логистических систем в экономике. Появление на рынке таких провайдеров не является следствием формирования уникальных институтов электронной коммерции. Большинство из них существовали задолго до её появления, удачно трансформировавшись и адаптировавшись к сетевой экономике.

По силе взаимной интеграции можно выделить пять уровней (англ. *Party Logistic*) развития логистики, определивших появление распределительных провайдеров в электронной коммерции.

1PL (автономная логистика) подразумевает выполнение всех логистических операций самим поставщиком товара без участия посредников. Основным недостатком здесь является невозможность рационального использования имеющихся мощностей.

2PL (традиционная логистика) подразумевает выполнение традиционного набора услуг по транспортировке товаров и управлению складскими помещениями. Ни о какой взаимной интеграции здесь речь пока не идёт. Независимые посредники оказывают индивидуализированные услуги независимым заказчикам.

3PL (логистика третьей стороны) подразумевает предоставление логистических услуг за пределами простой транспортировки товаров (складирование, перегрузка, дополнительные услуги), а также привлечение субподрядчиков (контрактная логистика). На этом уровне можно говорить о возникновении аутсорсинга, о предоставлении заказчикам всего комплекса логистических услуг: от хранения и доставки товаров конечным потребителям до управления перевозками и отслеживания движения товаров.

4PL (интегрированная логистика) подразумевает взаимную интеграцию логистических компаний, вовлечённых в сеть товарных поставок. На этом уровне впервые происходит интеграция поставщика (заказчика) и специализированного провайдера (исполнителя). Речь идёт о делегировании провайдерам на долгосрочной основе функций планирования, управления и контроля логистических операций (информационных, товарных, денежных и информационных потоков).

5PL (сетевая логистика) подразумевает углубление интеграции участников товаропроводящих сетей за счёт использования возможностей и преимуществ сетевой экономики. На этом уровне происходит перераспределение логистических функций в пользу провайдерских компаний, которые становятся полноправными и неотъемлемыми участниками процесса товародвижения.

Уровень 5PL в распределительной логистике пока только формируется. Однако можно говорить о революционной трансформации, ожидающей электронную коммерцию с его появлением на рынке. Как отмечают Н. Бедеман и Дж. Л. Гатторна, «*следующее поколение провайдеров цепей поставок сможет трансформировать виды бизнеса, для которых они выступают как аутсорсинговые структуры*» [1, с. 605].

В России распределительные провайдеры логистических услуг представлены в основном почтовыми службами («Почта России», EMS, DHL), складскими и транспортными компаниями уровня 3PL. Вместе с тем благодаря электронной коммерции в этой сфере появились и новые формы провайдерской деятельности, немыслимые ранее в традиционной экономике.

Речь идёт о провайдерах уровня 4PL, предоставляющих услуги по доставке товаров из США, Европы, Китая и Японии [2, с. 100–101]. Они не просто принимают, переоформляют и отгружают товары, приобретаемые в зарубежных интернет-магазинах и на аукционах. Помимо стандартных услуг они проверяют качество товара, совершают покупки от имени клиентов и предоставляют виртуальные адреса для получения покупок в стране своего пребывания. Можно говорить о высокой интеграции и приближении распределительной логистики к уровню 5PL.

2. Финансово-платёжные провайдеры также играют огромную роль в логистическом сопровождении электронной коммерции. К ним можно отнести не только платёжных посредников, но и бухгалтерские сервисы (например, «Моё дело»), сервисы взаимного кредитования (например, WebMoney), а также многочисленные сервисы интернет-трейдинга (например, ForexClub).

Определяющую роль играют платёжные провайдеры, поскольку электронная коммерция невозможна без решения проблемы платежей и расчётов. Традиционно платёжные инструменты считались прерогативой банковской системы. Однако сетевая экономика спровоцировала формирование принципиально новых платёжных механизмов, основанных на использовании интернет-технологий. Развитие провайдерских услуг шло одновременно по двум направлениям [2, с. 99–100]:

- 1) традиционные банковские и платёжные сервисы;
- 2) новые электронные небанковские платёжные инструменты.

По аналогии с транспортно-распределительной логистикой в эволюционном развитии финансово-платёжных провайдеров также может быть выделено пять уровней организации логистического обслуживания.

1PL (автономная логистика) подразумевает приём оплаты за товары в местах продаж. Типичным примером такого рода обслуживания является обычный кассовый аппарат в розничном магазине.

2PL (традиционная логистика) подразумевает приём оплаты за товары в отделениях почтовой связи или в банковских учреждениях с использованием системы банковских переводов SWIFT. На этом уровне доминируют высокие тарифные ставки и неоправданное засилье бумажной документации (квитанции, формуляры). Частные покупатели не рассматриваются такими провайдерами в качестве приоритетных клиентов ввиду незначительности переводимых денежных сумм.

3PL (логистика третьей стороны) подразумевает организацию денежных переводов в отношении частных клиентов. На Западе такими посредниками с давних времён были платёжные системы MoneyGram и WesternUnion. В России их опыт был использован многочисленными системами банковских переводов (Contact, Anelik, Unistrim, Begom, Migom). Аналогичную функцию выполняют сервисы электронных денег, спонтанно сформировавшиеся в условиях сетевой экономики (WebMoney, Яндекс-деньги).

Платёжные сервисы уровня 3PL не предназначены специально для электронной коммерции, но вполне успешно могут в ней использоваться для осуществления пла-

тежей. Их главный недостаток заключается в непригодности для интеграции с торговыми инструментами электронной коммерции.

4PL (интегрированная логистика) подразумевает интеграцию платёжных сервисов с торговыми инструментами электронной коммерции, когда покупатель получает возможность оплатить товар одним кликом со своего банковского счёта непосредственно в момент покупки товара. В России такая система реализована пока только для корпоративных клиентов (ROBOKASSA, CyberPlat®).

В Европе и США платёжные сервисы 4PL постепенно теряют актуальность в электронной коммерции. Их слабое место заключается в локальности охвата рынка, когда многие потенциальные клиенты не доверяют малоизвестным сервисам. Для успешного применения платёжных инструментов требуется, чтобы любой клиент в любой ситуации мог не задумываясь воспользоваться услугами сервиса за минимальную плату.

5PL (сетевая логистика) подразумевает не только интеграцию платёжных и торговых инструментов на базе интернет-технологий, но и выполнение провайдерами функций институционального регулирования в системе электронной коммерции. Такое под силу только глобальным сервисам, глубоко интегрированным в инфраструктуру электронной коммерции и насчитывающим миллионы активных пользователей.

Так, платёжные сервисы Skrill (Moneybookers) и PayPal выполняют арбитражные функции на торговых площадках Delcampe и eBay, а китайский сервис AliPay – на торговых площадках AlibabaGroup. Они не только осуществляют платежи, но и разрешают конфликты, возмещают ущерб. Участники сделок делегируют платёжной системе право третейского суда, и в случае возникновения конфликтов система самостоятельно компенсирует убытки, списывая денежные средства со счёта виновной стороны.

В России развитие финансово-платёжного посредничества в сфере электронной коммерции представлено уровнями 3PL и 4PL. Ситуация несколько улучшилась с приходом на российский рынок платёжных сервисов PayPal и AliPay. Однако пока на российском рынке электронной коммерции отечественные финансово-платёжные провайдеры уровня 5PL, за исключением рынка Forex, отсутствуют.

3. **Коммуникативные провайдеры** представляют собой уникальное по отношению к традиционной экономике явление, присущее только сетевой экономике. Суть его заключается в использовании институциональных преимуществ интернет-коммуникаций и компьютерных технологий для решения стратегических задач маркетинговых коммуникаций. Ф. Котлер называет таких провайдеров «посредниками нового типа» [3, с. 47].

Ассортимент коммуникативных интернет-услуг чрезвычайно обширен и при этом постоянно расширяется. Если раньше, например, под термином «интернет-провайдеры» понимались операторы связи, предоставляющие пользователям услуги доступа в Интернет и связанные с этим услуги (продажа доменных услуг, хостинг), то сегодня такая трактовка явно недостаточна.

Причина заключается в том, что на смену провайдерам интернет-технологий в авангарде сетевой экономики пришли провайдеры интернет-коммуникаций. Этот вид провайдерской деятельности достаточно бурно развивается, и сегодня на российском рынке можно встретить весь спектр – от 3PL до 5PL – уровней.

3PL (логистика третьей стороны) подразумевает оказание универсальных услуг, так или иначе связанных с электронной коммерцией на разовой основе. Сюда можно отнести, например, услуги SEO-оптимизации, распространение рекламы или сбор маркетинговой информации в Интернете. Основной недостаток такого рода интернет-бизнеса заключается в отсутствии интеграции в инфраструктуру электронной коммерции, затрудняющем решение конкретных задач.

4PL (интегрированная логистика) подразумевает предоставление специализированных услуг аутсорсингового характера, когда посредник полностью принимает на себя

реализацию какой-либо коммуникативной функции. В электронной коммерции уровень 4PL – наиболее обширная сфера деятельности, охватывающая практически все аспекты электронной коммерции.

Отличительной чертой коммуникативных провайдеров этого уровня можно назвать интеграцию с одной из сторон сделки, чаще всего с покупателями. Тогда как другая сторона выступает в качестве заказчика и в интеграционных процессах не участвует. К уровню 4PL можно отнести сервисы коллективных покупок, объединяющие розничных покупателей для получения скидок на оптовые партии товара. Или, например, электронные доски объявлений, сервисы для создания блогов, форумов и т.д.

5PL (сетевая логистика) подразумевает полную интеграцию провайдера со всеми сторонами заключаемых сделок с целью формирования единой инфраструктуры рынка электронной коммерции. В России наиболее типичными коммуникативными провайдерами этого уровня можно назвать торговые интернет-площадки. Например, торговая площадка «Молоток» предоставляет покупателям гарантии по сделкам до 10 000 руб., а продавцам – торговые и рекламные инструменты¹.

Аналогичным образом действуют некоторые облачные сервисы, предоставляющие подписчикам помимо услуг хранения информации инструменты для организации документооборота, управления запасами, рабочим временем и т.д. Это позволяет им не только приобретать постоянных клиентов, но и технологически интегрироваться с ними в единую инфраструктуру, обеспечив лояльность партнёров на долгие годы.

Отдельно следует отметить провайдеров, действующих в нетрадиционной даже для электронной коммерции сфере деятельности – оказании услуг контроллинга во взаимоотношениях между формальными производителями товаров и их изготовителями в Китае. Особенность сетевой экономики заключается в том, что контроллинг из функции менеджмента в виртуальной среде трансформируется в функцию маркетинга.

Номинальные товаропроизводители получили возможность выбирать – изготавливать товары на своей производственной базе или обращаться к зарубежным производственным провайдерам. Неудивительно, что на рынке возникли посредники, оказывающие логистические услуги по размещению и контролю исполнения заказов на производственных мощностях внешних изготовителей.

Например, российская компания EastexGroup оказывает помощь заказчикам из России в комплектации поставок готовой продукции от производителей из Китая². Такая деятельность предусматривает разработку и управление производственными проектами по поручению заказчика, организацию перевозок, экспедирования, хранения и таможенного оформления произведённых товаров. Принимая заявки и взаимодействуя с клиентами через Интернет, компания обеспечивает контроль качества продукции, сроков поставок и постоянный поиск альтернативных поставщиков с целью снижения затрат заказчика.

Появление в цепи поставок коммуникативных провайдеров, принимающих на себя функции контроллинга, является важным этапом на пути формирования не только маркетинговых сетей, но и неформальной институционализации сетевой экономики в целом. Особо примечательным является тот факт, что здесь мы наблюдаем интеграцию внутрифирменных производственных отношений и электронной коммерции, что в традиционной экономике было бы невозможно.

Провайдинг торговых услуг. Виртуальная реальность электронной коммерции неразрывно связана с появлением особого рода торгового провайдинга, основанного на использовании преимуществ интернет-технологий. По вполне объективным причинам

¹ Открытая торговая площадка Molotok.ru. – <http://molotok.ru>

² Сайт компании EastexGroup. – <http://www.eastex.ru>

эталоном здесь может считаться Китай, который творчески переработал и использовал в глобальной конкуренции мировой опыт электронной коммерции.

Феномен электронной коммерции в Китае объясняется тем, что китайская экономика и её субъекты изначально не были отягощены бременем содержания традиционных каналов сбыта. В Китае глобальные товаропроводящие сети строились практически с нуля. И дело даже не в том, что китайские производственные мощности обслуживают товарное производство по всему миру, а Китай превратился в гигантскую фабрику планетарного масштаба. Гораздо важнее то, что китайские поставщики (производители, изготовители) товаров извлекают свою прибыль из товарного производства, тогда как их западные конкуренты делают это за счёт фондовых инструментов.

В сетевой экономике существует две альтернативные модели формирования институтов сетевой экономики: американизированная и азиатская. Первая является продуктом «новой экономики» и ориентирована на извлечение прибыли через надувание больших и малых пузырей на фондовых рынках. Её адресатом являются инвесторы, ориентированные на капиталовложения в стартапы. Вторая ориентирована на быстрое внедрение в производство и выведение на рынок любых технологических новинок, изготовление которых доступно на имеющихся производственных мощностях. Её адресатом являются конечные потребители.

Ключевой недостаток ориентации на стартапы заключается в том, что при всей кажущейся привлекательности они не связаны напрямую с производством конечной продукции, так как их основная задача заключается в привлечении внешних инвестиций, а не в промышленном внедрении инноваций. Азиатская модель, наоборот, подразумевает ориентацию производства на естественный потребительский спрос, выступающий в нём одновременно источником инвестиций и источником институционального развития.

Поэтому азиатская модель всё больше доминирует на глобальном потребительском рынке в сетевой экономике. Производитель сам или через логистических посредников обеспечивает возможность совершения транзакций (наличие товара, условия поставок и приём оплаты). Тогда как организацию продаж берёт на себя сетевое сообщество, которое может состоять как из специализированных посредников, так и из объединившихся покупателей. Именно это сетевое сообщество и является в азиатской модели электронной коммерции институциональной основой провайдинга торговых услуг.

Азиатская модель основана на минимизации транзакционных издержек, когда посредством интернет-коммуникаций информация о товаре мгновенно доносится до массового потребителя, минуя традиционных посредников, вне зависимости от географических расстояний. Поэтому в китайской модели реклама не играет определяющей роли в организации продаж. Её место занимает цена товара, которая является главным стимулом для привлечения как потенциальных участников сети товародвижения, так и конечных потребителей. Именно низкая цена делает китайские товары привлекательными, несмотря на их сомнительное качество и отсутствие послепродажного обслуживания. Это стало причиной феноменального роста электронной коммерции в Китае. Не следует думать, что китайская товарная экспансия распространяется только на внешние рынки. На внутреннем рынке Китая электронная коммерция показывает не менее поразительные результаты. Так, по данным компании McKinsey & Company, китайский рынок электронной коммерции ежегодно удваивается. К 2016 г. численность онлайн-покупателей только в самом Китае составит 351 млн человек, проникновение Интернета в городах достигнет 80%, а объём продаж вырастет до 345 млрд долл. США [4, с. 1].

Вместе с тем в Китае электронная коммерция далеко не сразу сформировалась в качестве ориентира развития в глобальной сетевой экономике. Можно выделить несколько стадий её институционализации, обусловленных спецификой китайской экономики.

Стадия 1: челночная торговля. Пик развития челночной торговли (начало 1990-х гг.) был сопряжён с выводом крупнейшими мировыми производителями производственных мощностей в Китай. Параллельно в стране появились новые, не совсем легальные с точки зрения соблюдения прав интеллектуальной собственности производственные возможности. Низкая стоимость рабочей силы обусловила высокую конкурентоспособность продукции.

При этом контрафактная продукция не могла легально поставляться на внешние рынки. Контролируемая крупными зарубежными производителями торговая инфраструктура отказывалась работать с такими товарами. Проблема решилась через китайские «оптовые» рынки по всему миру, а в России и СНГ – ещё и с привлечением отечественных «челноков». Если в начале 1990-х гг. оптово-розничная торговля в Китае начиналась с торговых палаток, то к концу 1990-х гг. китайские поставщики уже использовали целые сети шоурумов, накопительных складов и комплексов транспортной логистики.

Однако во второй половине 1990-х гг. челночная торговля постепенно начала изживать себя за счёт проникновения китайских товаров на мировые рынки через традиционную торговую инфраструктуру и негативного отношения покупателей к некачественной контрафактной продукции. Кроме того, у челночной торговли были свои недостатки, присущие всей магазинной торговле. К ним можно отнести, например, большую длительность торгового цикла, непредсказуемость спроса и низкую квалификацию продавцов.

Челночная торговля могла конкурировать с традиционной торговлей только в низшем ценовом сегменте. Однако именно она сформировала институциональную основу для бурного развития в Китае электронной коммерции.

Стадия 2: продающие интернет-сайты. Эта стадия началась во второй половине 1990-х гг. и завершилась в начале 2000-х гг. Китайские посредники открывали независимые интернет-магазины и рассылали сообщения в виде несанкционированных рассылок (спама). Отдача от спама была невелика и не превышала десятых долей процента. Покупателей отталкивали малоизвестность продавцов и отсутствие каких-либо гарантий поставок. Однако попытки не прекращались ввиду практически бесплатной себестоимости рассылки информации в Интернете по миллионам e-mail-адресов со всего мира.

Вторая стадия продлилась недолго. Её заслугой стало появление в Китае интернет-ориентированных продавцов, не понаслышке знакомых с особенностями электронной коммерции. Кроме того, большую роль сыграло присутствие китайских продавцов на торговой площадке eBay и открытие дочерних торговых площадок eBay в Китае (www.ebay.cn) и Гонконге (www.ebay.com.hk). Полученный там опыт впоследствии был использован для развития китайских торговых интернет-площадок.

Стадия 3: торговые площадки. Переход к третьей стадии связан с появлением в Китае сетевой инфраструктуры, обеспечивающей логистическую поддержку электронной коммерции. Электронная коммерция в Китае не только творчески скопировала созданные в США технологии продаж, но и наполнила их новым содержанием. В этом же кроется причина успеха китайской модели, превратившей электронную коммерцию в один из важнейших видов продвижения китайских товаров.

Китайские сети распределения продукции среди торговых провайдеров основываются на сети представительств производителей, работающих по принципу «склад–магазин». В таких представительствах местные торговые провайдеры получают свежие прайс-листы, приобретают товары за наличный расчёт и туда же обращаются за заменой бракованных товаров¹. Они могут продавать товары любым способом и в любом

¹ На сленге китайских дропшипперов эти представительства называются «маркетинг».

месте. Часть из них предпочитают торговать на китайских торговых площадках или на международных аукционах. Некоторые создают специализированные сайты в Интернете. Отличительная черта китайской модели заключается в полном отсутствии входного барьера для новых участников. Любой желающий способен стать торговым провайдером, абсолютно бесплатно получив всю необходимую информацию и доступ к прямым поставкам.

При этом оплата посреднических услуг провайдеров на китайских торговых площадках никогда не взимается с потребителей. Довольно большие суммы платят торговым площадкам только провайдеры, зарегистрированные в качестве продавцов. Например, торговая площадка Alibaba (B2B) взимает за статус GoldSupplier («Золотой поставщик») 2999 долл. США в год¹. Однако большое количество сделок, заключаемых на китайских интернет-площадках, оправдывает даже столь высокие затраты.

В результате в Китае сложилась система сбыта, в рамках которой инвесторы выкупают большие партии высоколиквидных товаров у производителей, а затем перепродают их торговым посредникам и конечным потребителям. Поскольку ценовой дисбаланс между отпускной и розничной ценами китайских товаров достаточно велик, то сбытовая инфраструктура выстраивается сама собой. Это одно из важных преимуществ азиатской модели сетевой экономики.

Стадия 4: интернационализация продаж. Успешное развитие китайской модели электронной коммерции не могло не повлиять на виртуальную инфраструктуру торговли в других странах. Неизбежным следствием проникновения китайских товаров на зарубежные рынки стало массовое распространение китайских технологий продаж. Это привело не только к проникновению китайских торговых провайдеров на мировые электронные рынки, но и к формированию виртуальных торговых сетей из зарубежных провайдеров, продвигающих китайские товары на местных рынках.

Логистическую поддержку этому процессу активно оказывают китайские коммуникативные провайдеры уровня 5PL (торговые площадки). Так, одна из крупнейших в Китае торговых площадок AliExpress с апреля 2010 г. доступна в России на русском языке². Информационную поддержку сайта, а также ответы на вопросы покупателей осуществляют около десятка групп российской социальной сети «ВКонтакте»³.

Эта торговая площадка предоставляет покупателям возможность прямых заказов китайских товаров по мелкооптовым ценам. Русский интерфейс торговой площадки интегрирован с российской инфраструктурой платёжной логистики уровня 3PL (платёжные системы Qiwi и WebMoney) и китайской инфраструктурой уровня 5PL (платёжный сервис AliPay). Транспортно-распределительное сопровождение сделок на китайской территории осуществляют китайские транспортные провайдеры уровня 5PL. Например, логистический сервис PFC express обеспечивает поставщикам из Китая скидки на почтовую доставку товаров в размере от 60 до 80% от стандартных тарифов⁴.

Всё это обеспечивает китайским торговым сетям привилегированное положение на российском рынке даже без межгосударственных соглашений и официальных контрактов. Вместе с тем успешное распространение китайской модели электронной коммерции отнюдь не препятствует её творческому воспроизведению в России или интеграции в неё российских провайдеров и товаропроизводителей. Определяющее значение тут имеет не страна происхождения модели, а эффективность её применения в местных экономических условиях.

¹ Электронная торговая площадка Alibaba. – <http://www.aliexpress.com>

² Русская версия сайта AliExpress. – <http://ru.aliexpress.com>

³ См., напр.: Официальная группа Aliexpress.com. – http://vk.com/official_alieexpress

⁴ Сайт сервиса PFC express. – <http://www.parcelfromchina.com>

Китайская модель электронной коммерции легко адаптируется к российским условиям. Многие её методы могут с успехом внедряться не только в России, но и на всём постсоветском русскоязычном пространстве. Вместе с тем, в рамках китайской модели российские предприниматели и производители имеют полную возможность использовать её логистическую инфраструктуру для продвижения своих товаров на китайском рынке и на рынках третьих стран. Это открывает дополнительные возможности не только для отечественных предпринимателей, но и для отечественных товаропроизводителей.

Литература

1. *Бедеман Н., Гатторна Дж.Л.* Провайдеры логистических услуг уровней 3PL и 4PL / Управление цепями поставок / под ред. Дж.Л. Гатторны. — М.: Инфра-М, 2008. — С. 586–606.
2. *Калужский М.Л.* Дропшипинг — альтернативная инфраструктура сбыта и продвижения // Маркетинг в России и за рубежом. — 2012. — № 1. — С. 90–104.
3. *Котлер Ф.* Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2006. — 464 с.
4. *Chen Y., Hui D., Seong J.* Click by click: How consumers are changing China's e-commerce landscape / Consumer and Shopper Insights. — McKinsey & Company, July 2012.

Статья поступила в редакцию 10 сентября 2013 г.

МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

№ 3/2014

СОДЕРЖАНИЕ

16+

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

- Динамическая трансформация теории стратегического управления
Трифонов Ю.В., Веретенникова А.А...... 3
- Методика оценки и прогнозирования региональных инвестиций
в интеграционной модели
Алабугин А.А., Кочегарова Л.Г...... 10
- Сущности неопределённостей с позиции инновационного
предпринимательства
Мосалёв А.И. 18

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

- Место кадрового планирования в стратегическом управлении
промышленным предприятием
Берсенева К.В., Чумачков Д.В., Островская В.Н...... 24
- Стратегические изменения в компании и место организационной
культуры как объекта их проведения
То Т.Ч...... 31
- Институциональные циклы инвенций
Попов Е.В., Власов М.В...... 37

ОТРАСЛЕВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ

- Логистическая инфраструктура электронной коммерции
Калужский М.Л...... 45
- Бизнес-планирование как инструмент современного
менеджмента в АПК
Кравченко Т.С. 54
- Технология оценки эффективности взаимодействия
структурных подразделений вуза
*Лазаренко В.А., Никишина В.Б., Медведева М.В.,
Запесоцкая И.В., Петраш Е.А.* 60

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Русские артели: забытый опыт или механизм развития
производственной демократии?
Ключко В.Н. 69

Инновационная политика как инструмент перехода к устойчивому развитию региона <i>Куценко Е.И.</i>	79
Концептуальное обоснование модели и стратегии трансформации Боливарианской Республики Венесуэла на инновационный путь воспроизводства <i>Филобокова Л.Ю., Санчес Морено Рени Александр</i>	85
Государственное управление проектами в области энергосбережения как база для эффективного внедрения лучших практик <i>Франк Т., Кычкин А.В., Мусихина К.Г.</i>	98

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Факторы выявления гендерных аспектов менеджмента в повышении эффективности управления экономикой Казахстана <i>Романько Е.Б., Ахметова А.С.</i>	105
Факторы привлекательности бренда работодателя для молодых сотрудников <i>Быкова М.В.</i>	110
Развитие интеллектуального капитала предприятия: методы и инструменты <i>Гилёва Т.А.</i>	119
Стратегия и тактика health management: сущность и перспективы применения на российских предприятиях <i>Лепихина Т.Л., Карнович Ю.В.</i>	127
Модель эффективного отбора управленческих работников в кадровый резерв <i>Летягин М.А.</i>	133

Редакционный совет:

Бузник В.М. , академик РАН	Мешалкин В.П. , член-корреспондент РАН;
Булатов И.С. , Ph.D. (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии);	Праузелло Фр. , профессор (Итальянская Республика);
Воробьёв А.Г. , д. э. н., профессор;	Проценко О.Д. , д. э. н., профессор;
Голубков Е.П. , д. э. н., профессор;	Пуйджанер Л. , профессор (Королевство Испания);
Дови В. , профессор (Итальянская Республика);	Путилов А.В. , д. т. н., профессор;
Капустенко П.А. , профессор (Украина);	Соколов Ю.А. , д. э. н., профессор;
Комзолов А.А. , д. э. н., профессор;	Степанов В.И. , д. э. н., профессор;
Ломакин М.И. , д. э. н., профессор;	Философова Т.Г. , д. э. н., профессор;
Ларионов В.Г. , д. э. н., профессор;	Шинкевич А.И. , д. э. н., профессор
Леонтьев Л.И. , академик РАН;	

Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки РФ.

Публикация статей производится только после подписания договоров с авторами.

Приглашаем на наш сайт: www.finpress.ru, где вы найдете информацию о журнале
и сможете оформить заказ на подписку.

Открыта подписка на on-line версию журнала.
Подробности – на сайте: <http://dis.ru/e-store/subscription/>